

ISTIQLOL VA ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI YANGILANISH EHTIYOJI

Usmonjon Qosimov,

Jizzax DPU, filologiya fanlari doktori, prof.,

Tel: . 93.829.48.20.

Annotatsiya: Maqolada sobiq sho'ro davrida mafkura, tarix va adabiyot sohalarida ham ko'plab jiddiy xato-chalkashliklarga yo'l qo'yilgani ko'rsatiladi. Mumtoz adabiyot, xususan, Navoiy davri tanqid-adabiyotshunosligi an'alariga va jadid adabiyotiga salbiy munosabatlar sabablari va Istiqloldan so'ng bu xato-kamchiliklar bartaraf etilayotgani yoritiladi. Adabiyotshunosligimizdagi ayrim noob'ektiv qarashlar, mafkuraviy talqinlar va ularning salbiy oqibatlariga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: Istiqlol, tarix, mumtoz adabiyot.jadid, an'ana, shakl va mazmun, tadqiqot.

Abstract: The article shows that many serious mistakes and confusions were made in the fields of ideology, history and literature during the former Soviet era. The reasons for the negative attitude towards classical literature, in particular, the traditions of literary criticism of the Navoi period and Jadid literature are highlighted, and these mistakes and shortcomings are being eliminated after Independence. Emphasis is placed on some biased views, ideological interpretations and their negative consequences in our literary criticism.

Keywords: Independence, history, classical literature. Jadid, tradition, form and content, research.

Аннотация: В статье показано, что в советское время в области идеологии, истории и литературы было допущено множество серьезных ошибок и недоразумений. Выявляются причины негативного отношения к классической литературе, в частности, к традициям литературной критики периода Навои и джадидской литературе, и эти ошибки и недостатки устраняются после обретения независимости. Акцент делается на некоторых предвзятых взглядах, идеологических интерпретациях и их негативных последствиях в нашей литературной критике.

Ключевые слова: Независимость, история, классическая литература. Джадидизм, традиция, форма и содержание, исследование.

Istiqloldan so'ng adabiyot va tanqidchiligimiz sho'ro davridagi hukmron mafkuraviy yondashuvlar va siyosiy tazyiq lardan xalos bo'lib, asl tabiati va mohiyatini chuqur anglash tamoyillari barqarorlashmoqda. So'nggi yillar mumtoz adabiyotimizni o'rganish, xususan, navoiyshunoslikdagi tadqiqotlar adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida yangi bir bosqich bo'ldi. Bugungi kunda eng qadimiy yozma yodgorliklarimizdan boshlab, turli davrda yashab, ijod etgan deyarli barcha yirik shoir-adiblar, ulug' allomalarimiz hayot-faoliyati keng o'rganilayotgani, ayniqsa, turkiy xalqlar adabiyotining 100 tomlik nashri ham Istiqlolimiz sharofati va imkoniyatlarining ulkan samarasidir. Istiqlol tufayli jadidchilik tarixi ni xolis o'rganish, jadid adib va ziyolilarini nurli siymolar sifatida ardoqlashimizga imkon yaratildi. Zero, **"ularning g'oya va dasturlari yangi O'zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va hamohangdir"**.

Prezidentimiz Farmoni bilan **1.09.2019 yildan o'z ko'rsatuvlarini boshlagan "O'zbekiston tarixi"** telekanalining **Shahidlar xotirasi davlat muzeyi jamoasi bilan hamkorlikdagi serqirra va ko'lamdor faoliyati omma e'tiborini qozon moqda**. Jahon ilmiy-adabiy tafakkurida tarixiy mavzuni yoritishning o'ziga xos talab va tamoyillari shakllangan. Ammo bu jabhada ham ba'zi noaniqliklarga yo'l qo'yilmoqda. Masalan, **Mirzo Ulug'bek haqida o'nta fakt** ruknida asosiy ma'lumotlar bilan birga u 1449 yili **Samarqandda vafot etdi** deyiladi. Bu ma'lumot insoniyat tarixidagi eng katta bir fojea–tengsiz olim va sulton Ulug'bekning xudbin o'g'li Abdullatif fatvosi bilan Said Abboslar tomonidan vaxshiy larcha o'ldirilgani haqidagi tarixiy haqiqatni xiralashtiradi. Navoiy va Boburlar tomonidan keskin qoralangan bu mudhish jinoyat- **padarkushlik** fojeasi Shayxzoda va Odil Yoqubov asarlarida ham g'oyat ta'sirchan ifodalangan.

Tarixiy voqelik bilan bog'liq yana bir misol: Respublika televideniesining **"Qaqnus"** teledasturida (**8 may, 2025 y**) O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo va boshqa ijodkorlarning **Cho'lpon** shaxsi, poetik mahorati, mohir tarjimonligi xususidagi qimmatli fikrlari tomoshabinlarda yaxshi taassurot qoldirdi. Ammo ko'rsatuvda **"Shoir 45 yoshlarida otib tashlandi"**- degan fikr bidirildi. Bu Ozod Sharafiddinov, Naim Karimov va Rustam Shamsiddinov kabi fidoiy olimlar tomonidan chuqur o'rganilib, ishonchli manbalar va arxiv hujjatlari asosida dalillangan tarixiy haqiqatga soya tashla ydi va yoshlarimizda ikkilanish paydo qiladi. Zero, Cho'lpon **1897 yili Andijonda tug'ilgani, 1938 yil, 4 -oktyabrda 41 yoshida** vaxshiyona qatl etilgani yozma manbalarda to'liq yoritilgan va bu xunrezlik keng jamoatchilikka ham ma'lum.

Sobiq sho'ro davrida ijtimoiy-siyosiy xayotda bo'lgani singari mafkura, tarix va adabiyot sohalarida ham ko'plab jiddiy xato-chalkashliklarga yo'l qo'yilgani endilikda butun murakkabligi va fojiasi bilan ayon bo'lyapti. Sho'rolar tuzumidagi taqiq-tazyiqlar muhitida bo'lsa-da, mutaxassis olimlarimiz yaratgan ko'plab tadqiqot va darslik-qo'llan malar bir necha avlod qalbida adabiyotga mehr uyg'otib, ularning ong-tafakkuri, dunyoqarashi shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib kelgan. Ammo ularda zamonasozlik oqibati o'laroq, noob'ektiv qarashlar, noxolis yondashuv va mafkuraviy talqinlar ham mavjudki, yoshlarimizni ulardan ogoh etish joiz. Chunonchi, 1978-1979 yili yaratilgan va adabiy-estetik tafakkur rivojida jiddiy voqea bo'lgan ikki tomlik **"Adabiyot nazariyasi"**dagi ayrim talqin-qarashlar bugungi kun mezonlariga muvofiq kelmaydi.

Yoki o'zbek va rus tilida nashr etilib, ko'p yillar asosiy darslik bo'lib kelgan ikki tomlik **"O'zbek sovet adabiyoti tarixi ocherklari"** (1962,1967) va S.Mirzaev, X.Doniyorovning **"O'zbek sovet adabiyoti"** (1967) va hatto 1990 yili nashr etilgan N.Xudoyberganov va A.Rasulovning **"O'zbek sovet adabiy tanqidchiligi"** darsliklarida ham ayrim mavzu-muammolar, asosan, hukmron mafkura va Oktyabr revolyusiyasiga bog'lab, biryoqlama yoritilgan. Jumladan, 1990 yildagi darslikda **"Oktyabr inqilobining o'zbeklar yurtida g'alaba qozongani haq! ...adabiy tanqid va adabiyotshunoslik Oktyabr inqilobidan keyin tug'ila boshladi"**, -deyiladi {1.37}.

Xuddi shundayin, fundamental tadqiqotlardan sanalgan **"Adabiyot nazariyasi"**ning 2-tomida ham **"O'zbek sovet adabiyoti, shu jumladan, satira Ulug' Oktyabrdan nur olib shakllandi va rivojlandi"**, -deb yozilgan {2.323}. Bunday bir yoqlama xulosalar ham tarixiy va ilmiy haqiqatga ziddir. Zero, **satira** va **yumor-hajviyot** qadimiy folklorimizda, Yassaviy, Navoiylar va keyingi asrlarda yashab-ijod etgan Turdi, Maxmur, Gulxaniy, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, So'fizoda, G'ulom Zafariylar ijodida ham katta o'rin tutganligi kunday ravshan. Afsuski, sovet davrida mumtoz adabiyotimiz, xususan, Navoiy davri tanqid-adabiyotshunosligi an'alariga va ilmiy-nazariy manbalariga bepisandlik bilan qaralgan. Chunonchi, atoqli adabiyotshunos Baxtiyor Nazarovning **"O'zbek adabiy tanqid chiligi"** (1979) nomli monografiyasida XX asrning 70-yillarigacha bo'lgan murakkab davrdagi tanqid-adabiyotshunoslikning keng manzarasi izchil yoritilgan. Ammo ushbu salmoqli tadqiqotda ham zamonaviy adabiyot va tanqidchiligimiz shakllanishi va rivojida Oktyabr revolyusiyasi va marksizm-leninizm ta'limotining roli behad bo'rttirilgan. Ammo turkiy-o'zbek tilimizda ilk bor yaratilgan va tanqid-adabiyotshunoslikning betakror namunasi-**"Majolis un-nafois"**dek nodir asar xususida biror iliq so'z aytilmay, aksincha, **Navoiy davr ida "badiiy asarning shakliga e'tibor berildi"**-

deya, jiddiy xatoga yo'1 qo'yilgan. {3.9.} Bunday biryoqlama talqinlar birgina akademik B.Nazarov asarida emas, balki aksariyat tadqiqotlar va darslik-qo'llanmalarimizda ham asosiy o'rin egallab keldi.

Natijada badiiy ijod va adabiyotshunoslikning barcha muammolari "19-asrda marksizm-leninizm klassiklari tomonidan hal etib berilgan" kabi uydirma "haqiqat"lar ilgari surildi. **"Eng ilmiy, eng izchil ta'limot–marksizm-leninizm sovet adabiyoti, tanqid va adabiyotshunosligi uchun taraqqiyot yo'lini ko'rsatuvchi yo'lchi yulduz"** degan soxta shiorbozlik avj oldi. Albatta, mustabid tuzum, hukmron mafkura bosimi ostida yozilgan bunday soxta talqinlar uchun adabiyotimizning katta avlod vakillarini va darsliklar muallif larini ayblash adolatdan bo'lmaydi. Ularga ham "tanqidiy yondashib, foydalanish, yo'1 qo'yilgan xatolarni bartaraf etish, takrorla maslik, mavjud yutuqlarni rivojlantirish ilmiy izlanishlarimizning samarali bo'lishi garovidir" (**Dilmurod Quronov**).

Aslida, ijod erkinligini bo'g'ib, adabiyot va san'at rivojiga g'ov bo'lib kelgan zulmkor mafkuraviy siyosat nafaqat buyuk jadidlarimizni ayovsiz maxv etgan, balki to'ng'ich avlod vakillari uchun ham tizginga aylantirilgani xalqimiz va adabiyotimiz tarixidagi eng fojeali davr bo'lganligi Mustaqilligimizdan keyin oshkor bo'lmoqda. Bu mash'um davr siyosati va ulug' adiblarimiz ko'rgan nohaqlik, tahqirlarning asl sabab-oqibati haqida Abdulla Oripov armon bilan shunday yozadi: "Ular g'oyat murakkab, g'oyat ziddiyatli, tahlikali bir davrda yashab o'tdi. Mustabid imperiyaning beomon mafkurasi, mustam lakachilik siyosati minglab haqgo'ylar boshini yeyishga ulgurdi, qanchadan-qancha iste'dod egalarining bo'yniga bo'yunturuq solishga erishdi. Nog'orasiga o'ynamaganlarni qatl qildi, quvg'in ostiga oldi. Shu tariqa o'zbek xalqi o'zining o'nlab beqiyos farzandlaridan bevaqt ayrildi. Madhiyabozlik adabiyotning ommaviy taomiliga aylangan, ne-ne go'zal tashbehlar, chaqmoqdek misralar somon orasidagi qahrabo bug'doy donalaridek nazardan qolib ketar edi. Ushbu achchiq haqiqatni, ayniqsa, bugungi yoshlar teran tushunmoqliklari kerak." {4; 6.} Shoir - haq. Shunda ular qancha qurbonlar-yo'qotishlar evaziga erishilgan Istiqlolimiz qadrini, yangi O'zbekistonimiz shonli taraqqiyot yo'llarini chuqurroq anglab yetadilar.

Istiqlolimizdan so'ng ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarimiz mafkuraviy taqiqlar bilan bog'liq jiddiy qusurlardan tozalanib bormoqda. Adabiyot darsliklarimiz ham sho'ro davridagi darslik–xrestomatiyalardan tubdan farq qiladi. Ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlar ulug'langan ijod namunalariga san'at asari sifatida yondashish va badiiylik mezonlari asosida o'rganish ustivor jihatdir. Jumladan, **"XX asr o'zbek adabiyoti tarixi" (1999)** va **"O'zbek adabiy tanqid tarixi" (2012)** yangi darsliklari shu jihatlari bilan ajralib turadi. Ular misolida bugungi adabiy-estetik

qarashlar, yaqin o'tmishdagi noxolis ilmiy pozitsiyamiz, mafkuraviy tushuncha-talqinlarimiz qiyoslansa, ko'plab ijobiy o'zgarishlar va farqlar yaqqol ko'rinadi.

Chunonchi, professor Dilmurod Quronovning Istiqlol davri tafakkuri mahsuli bo'lib yuzaga kelgan **"Adabiyot nazariyasi asos lari"** (Akademnashr, 2018) darsligida qator mavzular keng va izchil yoritilgan, yangicha talqin-qarashlar va tahlillar bilan boyitilgan. Biroq ushbu darslikda (hajmi cheklangani uchunmi) "Traditsiya va novatorlik", "Adabiy ta'sir" masalalariga o'rin ajratilmagan. Shu ningdek, yangi darslikdagi quyidagi nazariy fikr, bizningcha, bahsli: **"shakl" va "mazmun" tushunchalarini farqlash, adabiy asar tarki bini shu ikki asosga tayangan holda anglash 18-asr oxiri–19- asr boshlarida nemis estetik tafakkurida, xususan, Gegel falsafasida qaror topgan**". Taassufki, 1979 yili yaratilgan **"Adabiyot nazariyasi"**da ham **"shakl-mazmun muammosi 19-asrda Chernishevskiy, Plexanovlar tomonidan hal etildi"** {2.413.} degan noto'g'ri qarash bayon etilgan edi. **40 yildan** so'ng ham yana shunday bahsli talqin davom ettirilib, nemis estetikasi va Gegel "kashfiyoti"ga ortiqcha baho berilgan.

Holbuki, **Jomiy, Navoiylar ta'kidlaganidek**, adabiyotda, **"nazmda asl ma'no"** ekanligi, ma'no va shaklning bamisli **"jon va tan"** dek yaxlit va mutanosibligi badiiyatning asosiy sharti ekanligi **necha yuz yillar** ilgari mumtoz she'riyatimizda va ilmi naqd, ilmi g'ariba, ya'ni tanqid-adabiyot shunoslikda (qolaversa, oliy majlislarda!) ham ilmiy-nazariy va badiiy jihatdan isbotlangan. Bunga Navoiyning shogirdi, mashhur munaqqid-adabiyot shunos Atoullloh Husayniyning **"Badoyi' us-sanoyi"** kabi asari va unda **50 dan ortiq** shoirlar ijodidan keltirilgan she'riy misollar tahlili ham yorqin dalil bo'la oladi. **"Alfozning ko'p ozlig'i jihatidin she'rning eng yuksak marta basi aning qisqasidur va shuning uchunki, alfoz necha oz bo'lsa, she'rning husni ortiqdur"** {5.66.} Bunday misolarni "Boburnoma" va boshqa manbalardan ham ko'plab keltirish mumkin.

So'nggi yillar dolzarb mavzularga, jumladan, jadid adabiyotiga bag'ishlangan salmoqli filologik tadqiqotlar yaratilayotgani quvonarli, ammo ularda ham munozarali talqin-qarashlarga duch kelyapmiz. Yosh professorlardan **Sanobar To'laganov**ning **"Ijodkor shaxsi va qahramon muammosi. Abdulla Qodiriy ijodi misolida"** nomli doktorlik dissertatsiyasi o'zining yangi talqin-tahlillari bilan muhim ahamiyatga yega. Ammo 2019 yili nufuzli Ilmiy kengashida muvaffaqiyatli yoqlangan ushbu tadqiqotdagi ayrim noo'rin xulosalar jiddiy e'tiroz uyg'otadi. Ya'ni **"Abdulla Qodiriy romanini tanqid qilishni Sotti Husayn boshlab berdi va butun adabiyot rivojini noto'g'ri o'zanga burib yubordi"** degan mahobatli xulosaga qo'shilish qiyin. XX asr adabiyotimizda yuksak bir cho'qqi bo'lgan bu romanni 1928

yili nohaq tanqid qilgan va uni **zararli asar** deb badnom qilishni boshlagan **Mixail Sheverdin** edi. Yoki **“Afsuski, bugun turli yo‘llar orasida qolgan milliy adabiyotimizga yo‘qotilgan shaxslarning avlodi vorislik qilib turganligi achinarli hol”**, -deyish ham ilmiy-nazariy, tarixiy jihatdan asoslanmagan, butunlay yanglish va to‘mtaroq mulohaza. Qahhorday haqgo‘y, talabchan adibimiz bashoratgo‘yik bilan **“buyuk adabiyot”** deb ta‘riflagan zamonaviy adabiyotimizni shu avlod yaratganidan faxrlanish o‘rniga ulardan bexabar bo‘lish g‘alati hol. Yoshlarimizni ham chalg‘ituvchi bunday mantiqsiz, dudmal fikrlar uchun, eng avvalo, tadqiqotchining o‘zi mas‘ul bo‘lishi kerak edi. Ammo shunday chalakam-chatti fikrlar va pala-partish xulosalar muazzam ilm-fan dargohidagi akademiklar va atoqli adabiyotshunoslarning sinchkov nazaridan chetda qolganligi ham taajjublanarli va afsuslanarlidir.

Shuningdek, jadid adabiyotini o‘rganishga salmoqli hissa qo‘shib kelayotgan adabiyotshunos **Normat Yo‘ldoshevning “Cho‘lpon she‘riyati poetikasi va janrlari” (2024)** mavzusidagi yirik tadqiqotida she‘riy shakllar, vaznlar, asosan, to‘g‘ri tasniflangani holda **“Bag‘ishlov janri o‘zbek she‘riyatiga rus va Yevropa adabiyotidan kirib keldi va Oktyabr revolsiyasidan keyin rivoj topdi”** degan xulosasi ilmiy-tarixiy jihatdan bahslidir. Chunki XI-XIII-asrlarda ham tarixiy siymolarga, jumladan, Otaullo Juvayniyga bag‘ishlangan ko‘plab asarlar yaratilgani yozma manbalardan ma‘lum. Yoxud birgina hazrat Navoiyning Said Hasan Ardasher, Pahlavon Muhammad, Jomiy va Husayn Boyqarolarga bag‘ishlangan asarlari yoki **Jomiy (1492)** vafoti munosabati bilan bitgan **“Qani”** radifli shikasta marsiya she‘ri **“bag‘ishlov”** janrining yetuk namunalari ekanligi isbot talab etmasa kerak. Shuningdek, Sadridin Ayniy va Cho‘lponlarning **Behbudiy** vafotiga bag‘ishlangan she‘rlari yoxud Shayxzoda va Abdulla Oripovlarning **G‘afur G‘ulom** va **Mirtemir** kabi yorqin siymolar xotirasiga bag‘ishlangan manzumalari ham haqqoniyligi va samimiyati bilan e‘tiborni jalb etadi. Yuqorida ko‘rsatilgan juz‘iy nuqsonlar mazkur tadqiqot va darsliklarning ilmiy-amaliy va ma‘naviy ahamiyatini pasaytirmaydi. Navoiyning Atoyi poetik mahoraini e‘tirof etgan holda uning bayti qofiyasidagi **“aybg‘ina”**sini ham qayd etganini eslaylik. Bizning e‘tirozimiz ham tadqiqot va darsliklarimizni yanada takomillashuvini ko‘rish orzuyimiz bilan bog‘liq.

Nihoyat, Istiqlol davri milliy tafakkurimiz va ma‘naviyatimiz bilan bevosita bog‘liq yana bir holatga to‘xtalishni lozim topamiz. Serqirra shoir-olim **Jamol Kamolning “Adabiyot”** gazetasida chop etilgan **“Fikrsizlik fojeasi”** nomli salmoqdor maqolasi jonkuyarlik bilan yozilgani va muhim muammolarni qalamga olgani bilan ko‘pchilik e‘tiboriga tushgan edi. Ammo, nazarimizda, maqola sarlavhasi va asosiy xulosasi, ya‘ni butun jamiyat faqat bir kishining fikr-g‘oyasi bilan yashadi va faoliyat

yuritdi degan qarashlari bahsli edi. Chunki bu xulosa haqiqatga muvofiq emasligidan tashqari shoirimizning o'zlari kabi ko'plab millatparvar ziyolilarimizning iste'dodi va ijodiy faolligini ham kamsitishday tuyuladi. Birgina allomamiz Ozod Sharafiddinovning 1993 yil aprelida birinchi Prezidentimiz bilan ijodkorlar uchrashuvida ilm-ma'rifat va ijod ahlining mehnatini qadrlash bora sidagi tanqidiy fikrlarini hamda **Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar"** romani nashri xususidagi ilk e'tirofini esga olaylik. Bu takliflar inobatga olinib, ushbu roman tezda nashr etildi va Abdulla Qod iriy nomidagi Davlat mukofoti bilan ham taqdirlandi.

Yoxud Erkin Vohidovning ijod va so'z erkinligi, senzura xususidagi takliflariga Prezidentimiz Islom Karimov qanchalar jiddiy e'tibor bergani, hatto yarim tunda ham Erkin Vohidovga qo'ng'iroq qilib, uzrxohlik bildirganlari iste'dodli shoir-publitsist Karim Bahrievning xotiralarida batafsil yoritilgan. Bular chinakam ziyolilarimizning millatparvarlik g'oya-fikrlari xilma-xilligi va ta'sirchanligidan yorqin dalolat emasmi?! Bunday ijobiy tamoyillar bugun ham bardavom bo'layotgani, nafaqat ziyoli-ijodkorlar, san'at kor va jurnalistlarimizning, balki fidoiy tadbirkorlar, salohiyatli yoshlarimizning **taklif** va **oqilona talablari** ham shaxsan yurtboshimiz Sh.Mirziyoev tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilib, ular amalga oshirilayotgani ham yangi O'zbekistonimizda ijtimoiy adolat, erkin fikr va demokratiyaning yaqqol bir namunasi bo'la oladi.

Yoxud taniqli ijodkor-olimlarimiz Ulug'bek Hamdam, Sultonmurod Olim, Nuriddin Ochilov kabilarning ilmiy-ijodiy tadqiqotlar va dissertatsiyalar mavzulari bo'yicha xorijda "skobs" jurnallarida maqola e'lon qilish talabi bilan bog'liq dolzarb muammolarga ham jiddiy e'tibor zarurligi haqida qayg'urganligi ham chin ziyolilarimizning yuksak salohiyati va bedorliklaridan guvohlik beradi. Ularning fikr-takliflari asosli ekanligiga bir dalil: Ikki yil avval Jizzax DPUning doktorant va mustaqil izlanuvchilaridan 119 nafari mavzulari bo'yicha ilmiy maqolalarini xorijiy nufuzli jurnallarga badal-to'lovlari (200-400 dollar) bilan jo'natdilar. Afsuski, ulardan **12 tasigina** haqiqiy ilmiy jurnallar deb tan olindi. Qolganlari esa **"g'irrom" nashrlar** bo'lib, tadqiqotchilarimizning mehnati va mablag'lari ham zoe ketdi. Bu muammoga ham tegishli mas'ul idora-muassasalar e'tibor berishlariga umid bildirgan holda, XX asrimizning eng mashhur mutafakkir-shoirlaridan biri Rasul Hamzatovning barcha ilm va ijod ahliga taalluqli bir fikrini keltirishni o'rinli deb o'ylaymiz:"Shoir asarlari dunyoga tarqalib, jahon bo'ylab mashhur bo'lsayu ammo o'z yurti, xalqi va millati tan olmasa, u hali yetuk shoir sanalmaydi". Darhaqiqat, shoir yoki olimning fikri va asari ham eng avvalo o'z Vatani, xalqi va millati tomonidan tan olinib, qadrlanishi asosiy mezon, yuksak e'tirof bo'lishi asriy va azaliy bir haqiqatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Худойберганов Н.,Расулов А.О'збек совет адабий танқидчилиги.-Т. "О'қитувчи". 1990.-37-б.
- 2.Адабиёт назариyasi, 2-том. Т. "Фан". 1979.-323-б.
- 3.Назаров Б. О'збек адабий танқидчилиги. Т.1979. 9-б.
- 4.Абдулла Орипов. О'збекнинг о'з шоири.--Г'афур Г'улом. Танланган асарлар. Т.:2003.--6-б.
5. Атоуллох Нусайний.Бадойи' ус-санойи'. Адабиёт ва сан'ат нашриёти.- Т, 1981.66-б